

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Взгляды европейских мыслителей на взаимоотношения человека, общества и государства

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** профессор
Ташкентского государственного университета.
2. **АБОБАКИРОВ АБДУЛАЗИЗ**. Студент Ташкентского
государственного университета.

АННОТАЦИЯ

В статье размышления Макиавелий об обществе и общественных отношениях, неравенстве и волнениях, а также его размышления об этой проблеме в личном обществе в Европе, а также то, что многие ученые, жившие во все периоды прошлого, относились к этому вопросу серьезно и рассматривал его как важный фактор, обеспечивающий стабильное развитие общества в будущем.

Ключевые слова: общество, равенство, привилегии, неравенство, законы, традиции.

ANNOTATION

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

The article analyzes Machiavelli's opinions about society and its social relations, inequality and unrest, as well as the opinions about this problem in European personal society and the fact that many scholars who lived in all periods of the past took this issue seriously and viewed it as an important factor that would maintain the peace of society and ensure its stable development in the future. done

Key words: society, equality, privileges, inequality, laws, customs.

Закон, правила и дисциплина общества формировались или формировались на основе этих религиозно-нравственных ценностей. В этом нет вины религии, но, как мы упоминали выше, это вина духовенства, которое использовало религию в своих личных интересах и неправильно применило религию к жизни общества.

Остановимся на замечании Макиавелли о том, что «Цель оправдывает средства». С тех пор, как был поднят этот комментарий, было выражено и высказывается много мнений по этому поводу. Существуют разные мнения об этих отношениях. Одни одобряют эту идею, другие выступают против.

Так что же Макиавелли имел в виду под этим утверждением? При этом Макиавелли имел в виду, что глава государства должен использовать все средства для развития своей страны, мира и благополучия своего народа, и использовать все средства на благо всей нации, даже если некоторые из эти средства аморальны, и они против некоторых представителей той нации, а

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

также против людей других стран, даже если это вызывает угнетение и страдания. Как у медали есть две стороны, так и у рассуждений Макиавелли есть как положительные, так и отрицательные стороны. Положительная сторона в том, что правитель работает для обеспечения процветания своей страны и благополучия своего народа. Важно не забывать, что когда страна развивается, когда глава этой страны хочет этого в первую очередь и находится в постоянном поиске. Немаловажно и то, что глава государства любит свой народ и свою страну. Ведь правитель, любящий свой народ и свою страну, всегда думает о будущем своей страны и создании достойной жизни для своих соотечественников.

В последние дни в нашей стране был запущен лозунг «государственные органы должны быть государственными служащими», и всем было предложено следовать ему. Для создания достойного образа жизни нашего народа делается и многое другое, чего не перечислить. Все это означает одно, это означает, что нами руководит человек, который любит свой народ и свою страну. Это нужно делать с благодарностью.

Рене Декарт, вошедший в историю своими важными научными исследованиями в области математики, геометрии и физики, является одним из мыслителей, оставивших неизгладимый след в развитии философской мысли своими замечательными философскими воззрениями. «Декарт, равнодушный к процессам, происходящим в обществе, описывает

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

несколько своих нравственных процедур. На их основе он строит свои жизненные принципы, и среди них первым правилом называет послушание законам и обычаям своей страны.

Развитие общественных отношений определяется уровнем просвещения, умственно-интеллектуальным потенциалом, духовно-культурной, политико-правовой грамотностью членов общества. Опыт развития человеческого общества уже доказал правильность этого вывода. Это подтверждают и мнения многих известных мыслителей в области философии. Например, Жюльен Оффреде Ламетри пишет по этому поводу: «Даже если ты страдаешь сам, распространяй просвещение и служи обществу».

Действительно, просвещение имеет большую роль и значение в общественных отношениях. Потому что. изучение и следование законам общественных отношений осуществляется путем распространения просвещения. К факторам, развивающим общественные отношения, можно без колебаний отнести принцип науки и просвещения. По сути, наука — это часть просвещения, неотъемлемая его часть. Существуют и современные течения в философии, такие как сциентизм и антисциентизм, изучающие роль науки в общественных отношениях. Чтобы сделать его более понятным для людей, понятия науки и просвещения часто используются вместе.

Тогда естественно возникает вопрос. Ну, если соблюдение законов и

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

обычаев необходимо и полезно, то почему бы всем не следовать этой процедуре. Кто те, кто нарушает законы государства, кто отрицает обычаи общества? В качестве правильного ответа на этот вопрос можно привести следующие несколько соображений:

Во-первых, законы, установленные в государстве, несправедливы, а установленные обычаи устарели. Такие ситуации существуют во времена рабства, феодализма, диктатур и самодержавных режимов, основанных на единоличной власти;

во-вторых, наличие разных подходов к соблюдению законов и обычаев. Например, то, что невозможно для многих людей, возможно для других. Или, другими словами, есть наказание для одних из неповинующихся законам и обычаям, а для других нет;

в-третьих, законы страны справедливы и нравы все в порядке, но граждане не подчиняются им по разным причинам, иногда от безнравственности, иногда от юридической неграмотности, иногда от небрежности, иногда умышленно и по другим причинам.

Литература

1. Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 291.
2. Матвиевская Г.П. Рене Декарт (Люди науки). - М.: Просвещение. 1987. - С. 27-28.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Salimov B.L. Expression of Dialectic Categories in the Individual's Social Life // openaccessjournals. eu. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. Volume: 1, Issue 4, 2021. -P.16-18.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
6. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.
7. Салимов Б.Л. Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей // Colloquium-journal. –v 2020. -№24 (76). Część 2. -С. 33-35.

